

A INCLUSÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO NA INVENTARIAÇÃO DE BENS EDIFICADOS COM INTERESSE PATRIMONIAL

Equipamento

Anelis Rolão Flôres

Universidade Franciscana, anelis@ufn.edu.br

Francisco Queruz

Universidade Franciscana, francisco@ufn.edu.br

Adriano da Silva Falcão

Universidade Franciscana, adriarq@ufn.edu.br

Gabriela Martins Flores

Universidade Franciscana, gabriela.flores@ufn.edu.br

Resumo:

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados do projeto de pesquisa “Inventariação de bens edificados com interesse patrimonial na área central de Santa Maria – RS” no que concerne as edificações modernistas do centro histórico que foram abarcadas, ou não, pelo Decreto Executivo (84/2018) que tombou provisoriamente cento e trinta e cinco remanescentes de vários períodos da história da cidade. A principal razão para o desenvolvimento deste projeto é a desproteção de bens ocasionada pela aprovação da nova legislação de uso e ocupação do solo urbano de Santa Maria, ocorrido em meados de 2018, onde a proteção garantida anteriormente pela configuração da chamada zona 2, centro histórico, foi substituída pela pressão da especulação imobiliária. Como ação emergencial, o poder executivo municipal emitiu o decreto que elencou as edificações a serem mantidas, até que seu valor seja realmente aferido. Assim, fez-se necessária uma união de forças entre as universidades e o Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN), para garantir o reconhecimento dos bens com valor e apoiar os pedidos de preservação. Entretanto neste primeiro momento da reação preservacionista alguns exemplares foram excluídos da listagem, principalmente os exemplares modernistas, devido não apenas ao seu caráter emergencial como ainda ao grande impacto do tombamento de conjunto e a reação negativa sobre a sociedade. A pesquisa consistiu na elaboração das fichas cadastrais para auxiliarem no tombamento, por meio de revisão bibliográfica, levantamento em diversos acervos, assim como no levantamento fotográfico atualizado das fachadas das edificações. Num segundo momento, foram analisados futuros exemplares para constituírem outro inventário e possíveis estratégias de incentivo aos proprietários dos bens tombados. Finalmente, o inventário representa a continuidade da luta pela preservação e esta nova listagem para inventariação, que provavelmente será apresentada e aprovada pelo poder público, minimizará o dano da precipitada retirada da proteção do patrimônio remanescente.

Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico, Preservação, Arquitetura Moderna, Modernismo no Rio Grande do Sul.

Abstract:

This article has as main goal to present the results of a research “Inventorying of assets built with patrimonial interest in the central area of Santa Maria – RS” regarding the modernist buildings of the historic center that were encompassed, or not, by Executive Decree (84/2018) that preserved, provisionally, one hundred thirty five remaining buildings from multiple periods of city history. The main reason for developing this research is the unprotected assets as a result of an approval of a new law about urban land use and occupation in Santa Maria, occurred in mid-2018, where the protection previously guaranteed by Zone 2 configuration, historic center, was replaced by pressure from real estate speculation. As emergency action the municipal government issued the decree which listed the buildings to be maintained until its value is really measured. Thereby, a joining of forces was necessary amongst the universities and Santa Maria Planning Institute (IPLAN) to ensure the assets recognition with some value and to support the preservation

requests. However, at this first moment of preservationist reaction some exemplars were excluded from the list, mainly the modernists ones, due not only on its emergency character as well as the great impact of preservation set and the negative reaction on society. The research consisted on the elaboration of the registration forms to assist on preservation, through bibliographic review, survey in various collections, as well as the updated photographic survey of the building façades. After that, future exemplars were analyzed to constitute another inventory and possible strategies to encourage preserved property owners. Finally, the inventory represents the continuing struggle for preservation and this new listing for inventorying, that will probably be presented and approved by the government and will minimize the damage from the hasty withdrawal of the remaining heritage protection.

Keywords: Architectural heritage, Preservation, Modern Architecture, Modernism in RS.

A INCLUSÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO NA INVENTARIAÇÃO DE BENS EDIFICADOS COM INTERESSE PATRIMONIAL

Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto de “Inventariação de bens edificados com interesse patrimonial na área central de Santa Maria – RS” no que concerne as edificações modernistas do centro histórico que foram abarcadas, ou não, pelo Decreto Executivo Municipal (84/2018), que tombou provisoriamente cento e trinta e cinco edificações pertencentes aos vários períodos da evolução da cidade.

Recentemente, a aprovação da nova legislação de uso e ocupação do solo urbano de Santa Maria, ocorrida em meados de 2018, a proteção do patrimônio arquitetônico, garantida anteriormente pela configuração da Zona 2 - Centro Histórico, foi substituída pela pressão da especulação imobiliária, ocasionando a sua desproteção. Na ocasião, a necessidade de avaliação pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Santa Maria (COMPHIC-SM) para a demolição de edifícios não tombados nesta área foi retirada e tal alteração acabou por desprotegê-la, colocando em risco diversos bens relevantes para a história local.

A antecipação das efetivas alterações de retirada da proteção do Plano Diretor provocou a imediata procura das construtoras locais por edificações históricas localizadas na área central da cidade. Diversas já foram adquiridas e as empresas já vislumbram demolições e substituições das mesmas.

Como reação, o COMPHIC-SM acionou o Ministério Público Estadual, sensível ao problema, e que mediou a relação com o poder executivo municipal. A partir de tal ação emergencial foi emitido o Decreto com as cento e trinta e cinco edificações a serem mantidas por tempo limitado, até que seu valor seja realmente aferido. Assim, fez-se necessária uma união de forças entre as universidades e o Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAN) para garantir o reconhecimento e a preservação do patrimônio arquitetônico por meio da documentação necessária para a efetivação dos tombamentos.

Em um nível mais específico, uma primeira listagem foi produzida e verificou-se a inclusão de apenas cinco edificações com características eminentemente modernistas, encaminhando a ideia que culminou na elaboração de uma nova listagem com futuros

exemplares para tombamento, dentro e fora da antiga Zona 2. Acredita-se que esta situação foi decorrente das dificuldades na aceitação tanto dos proprietários, quanto do poder público local na sua totalidade, quando das questões relativas à salvaguarda do patrimônio, além do caráter emergencial que agravou ainda mais as decisões tomadas na elaboração do Decreto.

A partir desta situação e de uma base conceitual, foi elaborada outra listagem complementar, novamente no sentido inverso à construção ideal de um projeto mais amplo de valorização e educação patrimonial. Contudo, mesmo sendo considerado um resultado parcial desta pesquisa, apresentaremos este novo inventário que poderá ser um novo instrumento de preservação, aliado ao primeiro, que irá impulsionar a construção de uma política adequada ao município.

LISTA 1: O Centro Histórico e seus remanescentes arquitetônicos

O surgimento da cidade de Santa Maria remonta ainda ao século XVIII, quando a Comissão Demarcadora de Terras oriunda do Tratado de Santo Ildefonso estava compondo a linha de divisa entre as colônias portuguesa e espanhola. Desde este momento, estabeleceu-se um acampamento militar na área próxima a atual Praça Saldanha Marinho e conseqüentemente Rua do Acampamento (BELTRÃO, 1958; BELEM, 2000). Com o desmonte da comissão demarcadora, estabeleceram-se nestas áreas diversas pessoas com origens diversas, que acabaram por estabelecer um povoado nesta cota topográfica mais alta.

A partir deste momento a cidade evoluiu, tanto pelo desenvolvimento gerado pelos fluxos migratórios alemão, judaico e italiano, entre outros, quanto pelo ciclo econômico surgido pelo estabelecimento da viação férrea e suas sedes operacionais. No ano de 1898, a empresa belga *Auxiliaire, a Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil*, locou a estrada de ferro Porto Alegre - Uruguaiana e precisou instalar, nos anos seguintes, seus escritórios e oficinas na cidade de Santa Maria, iniciando o primeiro grande ciclo de transformações urbanas e sociais. Conforme Caryl Jovanovich:

Em 1905, Santa Maria passa a comandar o tráfego dos trens no Rio Grande do Sul e sediar a Diretoria da *Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil*. Isso se deveu, entre outros, ao fato de Santa Maria tornar-se o ponto de convergência de todas as linhas da malha arrendada o que lhe deu muita importância, pois se tornou um significativo entreposto comercial entre a campanha, a região serrana e as cidades do litoral (JOVANOVIK, 2003, p. 148).

Também podemos reconhecer, neste período, os incrementos nos setores militar e educacional, moldando a área central em diversas camadas de influências, inclusive a materializada na sua arquitetura. Desde o momento da implantação da ferrovia até meados da década de 1930, observa-se uma arquitetura de feições ecléticas, aliada ao crescimento da importância da cidade. Em 1926, Carriconde (MARCHIORI; NOAL FILHO, 1997) relata que a cidade de Santa Maria já era considerada o maior centro ferroviário do estado, e era atendida por serviços e infraestrutura urbana, uma “cidade moderna,

populosa, elegante e adiantadíssima”. O mesmo autor complementa:

Santa Maria possui mais de 3000 prédios, alguns dos quais são de grande beleza arquitetônica; numerosas ruas, amplas e bem calçadas; magníficas avenidas; esplêndidos logradouros públicos; alterosos edifícios onde funcionam bancos, associações, colégios e agremiações; notáveis igrejas; associações esportivas; cooperativas diversas; quartéis; inúmeros estabelecimentos comerciais e fabris; luxuosos cafés, cinemas, teatros e grandes hotéis; vultuoso trânsito de veículos diversos e intenso movimento ferroviário (CARRICONDE apud MARCHIORI; NOAL FILHO, 1997, p. 214).

Na década de 1930, podemos observar outra transformação na cidade com o desenvolvimento do *Art Déco*, que culminou em um conjunto de diversas edificações, não apenas na área central, e a modernização urbana de espaços públicos. Porém foi na década de 1950, que os edifícios em altura começaram a surgir e grandes obras comerciais e residenciais modificaram novamente este cenário, ocorreu então o início do período de verticalização. Santa Maria configurou-se como uma capital regional com ares modernos, quando comparada às cidades vizinhas, devido a sua posição hierárquica e, sobretudo, ao seu desenvolvimento atrelado aos ferroviários e a sua posição militar. Segundo Geiger:

Todas as funções elevam o contingente da população terciária de Santa Maria, que aparentemente é uma capital regional quase tão importante como Pelotas. O comércio também é muito ativo, porém o volume do comércio atacadista é sem dúvida muito inferior ao Pelotas e Rio Grande (...) Em confronto com outras do interior gaúcho, a cidade dispõe de boas lojas, com vitrines modernas, anúncios luminosos, artigos finos (GEIGER apud MARCHIORI; NOAL FILHO, 1997, p. 270).

O tecido urbano e as construções constantes na área mais antiga da cidade fundem-se hoje com novas construções, alteram seus usos e muitas vezes passam anônimas perto da grande interferência gerada pelos agentes urbanos diversos. Assim, também perdem um pouco do seu valor e principalmente do seu reconhecimento frente à sociedade atual. Este esquecimento e desprezo estão também no âmago do atual desinteresse pelas suas origens, pela sua história.

Em 2005, com o intuito de proteger esta área foi proposto um controle dos projetos das edificações, e espaços públicos, por meio do novo Plano Diretor e a Zona 2 foi delimitada como área submetida ao Escritório da Cidade, atual Instituto do Planejamento (IPLAN), e ao COMPHIC-SM. A proteção da área não incluía edificações isoladas e sim o conjunto heterogêneo de diversas etapas pertencentes à história da formação da cidade.

Durante treze anos, os remanescentes arquitetônicos da área estiveram sob esta proteção e muitos exemplares foram perdidos em outras áreas da cidade, comprovando a eficácia da medida tomada na época.

LISTA 2: A destituição da Zona 2, o Decreto e a Ação Conjunta.

Com a aprovação da nova legislação de uso e ocupação do solo urbano de Santa Maria, em 2018, a área foi destituída e as edificações ficaram expostas a uma agressiva especulação imobiliária, que nos últimos anos derrubou conjuntos inteiros externos à antiga Zona 2. A partir da aprovação se fez indispensável a adoção de medidas mais protecionistas, adotadas com o objetivo de identificar bens de interesse patrimonial, e por outro lado, protege-los, com os meios que a legislação atual possui. Para tanto o Decreto Executivo (84/2018) tombou provisoriamente cento e trinta e cinco edificações, dentro e fora, do Centro Histórico, e seu caráter provisório encerra em janeiro de 2020, momento em que os imóveis ainda não tombados perderão a sua eventual proteção.

Os tombamentos provisórios abarcaram edificações dos mais diversos períodos, sendo na sua maioria edifícios com características ecléticas e *Art Déco*, pertencentes ao desenvolvimento proporcionado pela instalação da Viação Férrea de maneira direta e indireta, ou seja, construções advindas dos setores públicos e privados e não necessariamente realizados pela Rede Ferroviária.

A identificação de bens de interesse patrimonial para a elaboração de tombamentos emergenciais ficou comprometida por estar em posse de um poder executivo frágil e desaparelhado. Portanto com o intuito de auxiliar o COMPHIC-SM foram iniciadas ações do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Franciscana (UFN) com os correspondentes da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), configurando-se como uma das mais relevantes ações conjuntas entre cursos de arquitetura de instituições de ensino na cidade.

A ação conjunta inicialmente consistiu na elaboração das cento e trinta fichas cadastrais para auxiliarem no tombamento definitivo. As universidades basicamente buscaram nos seus bancos de dados, pesquisas, trabalhos elaborados na graduação e pós-graduação, além da realização da revisão bibliográfica, levantamento no acervo cadastral da prefeitura, instituições e acervos particulares de pesquisadores. Após foi realizado o levantamento fotográfico atualizado das fachadas das edificações e finalmente foi desenvolvido um modelo de ficha comum a todos os pesquisadores. Este processo ainda está em andamento, dependendo do voluntariado dos acadêmicos e da morosidade do poder público.

Após a divulgação da listagem emergencial, em 2018, o grupo da UFN, além de participar da ação conjunta, propôs a criação de uma nova lista de bens, em que predominam as características modernistas, devido à inclusão de apenas cinco exemplares significativos deste período (Figura 1). Dos cinco exemplares apenas dois estão na antiga Zona 2, as edificações modernistas inclusas são: **Residência Dátero Maciel** (1936); **Parque Sulbra** (1953); **Residência Rua dos Andradas**, nº 1560 (década de 1970); **Residência Astrogildo Veríssimo de Azevedo** (década de 1970) e **Residência Enrico Chagas**, nº 1636 (década de 1970).

Figura 1: Mapa com a delimitação da ZONA 2, em cinza mais escuro com os nomes das vias dos seus limites, e as edificações do decreto em vermelho.
Fonte: acervo dos autores.

O grupo iniciou uma pesquisa bibliográfica, amparada nos conhecimentos prévios da equipe e também no resultado das discussões realizadas no último ano pelos pesquisadores das universidades. Dentro deste contexto os pesquisadores da UFN começaram uma investigação com a finalidade de apresentar a listagem ao COMPHIC-SM após o tombamento do primeiro lote de edificações que constam no decreto executivo (84/2018).

Dentro deste estudo, também, se sobressai o movimento liderado por arquitetos do município, assim como o surgimento de diversos coletivos que tornaram visível à importância da preservação, porém ainda falta sensibilizar a população e os proprietários sobre a importância das edificações modernistas presente neste sítio.

Devido ao, ainda escasso, material sobre a arquitetura modernista de Santa Maria e a repetição de obras isoladas em fontes primárias e secundárias, foram escolhidas as seguintes bases para a elaboração de uma nova lista, as obras incluídas no livro panorâmico “Apontamentos sobre a história da arquitetura de Santa Maria” (FOLETTTO, 2008), no texto preciso de Andrey Schlee responsável pelos tombamentos realizados na cidade, “Obras fundamentais da arquitetura moderna de Santa Maria” (SCHLEE, 2001) e na pesquisa recente sobre as residências modernistas em bom estado de conservação denominada “Velhos Modernos” (GASPARY; MONTAGNER; PEREIRA; PEREYRON, 2013).

LISTA 3: Remanescentes da Arquitetura Moderna em Santa Maria

A arquitetura modernista começa a ser produzida no interior do estado do Rio Grande do Sul após a Segunda Guerra Mundial influenciada pelo crescimento econômico de Porto Alegre e sua repercussão não apenas na construção civil, como também no modo de vida de toda uma sociedade. O crédito da arquitetura carioca e da paulista também não podem ser minimizados, mas as influências recebidas dos arquitetos uruguaios e argentinos contribuíram para as adaptações locais (NOGUEIRA, 2011).

A situação de prosperidade no estado consolidou-se com a implantação das ferrovias e a construção de estradas, e refletiu-se na produção da cidade. Este ambiente de modernidade impulsionou uma nova realidade, uma nova arquitetura, e a elite cultural e econômica utilizou da arquitetura moderna como sua representação. Neste contexto, é importante considerar que uma visão mais abrangente e inclusiva veio a extrapolar os limites da arquitetura moderna considerada padrão dentro desta pesquisa.

A modernidade aqui referida é aquela que transita por diversas correntes – o viés clássico simplificado, o *Art Déco*, o neocolonial, as ideias expressionistas e futuristas e inclusive o moderno de vertente corbusiana – sem uma oposição absoluta entre modernos e não modernos. Essa é uma visão compartilhada por alguns estudos recentes do universo arquitetônico e urbanístico que procuram contemplar esta questão de uma maneira mais abrangente e menos pontual, além dos limites daquela considerada a melhor performance da arquitetura moderna brasileira (CANEZ; CAIXETA; CARUCCIO; LIMA; MAGLIA; 2004, p.18).

Um ambiente seguindo estas premissas foi formado, onde as transformações eram expressas por meio da coexistência entre diferentes arquiteturas, ele ultrapassou o simples somatório de fatores geográficos e culturais e proporcionou um aparecimento tardio, mas significativo desta arquitetura no sul.

Em Santa Maria, a partir da década de 1940, é que podemos identificar as influências modernistas e a incorporação dos seus preceitos, assim como a sua conseqüente produção de maneira mais efetiva. O desenvolvimento do setor comercial e a ampliação de sua estrutura visando o potencial de consumo foram preponderantes para a estruturação da área central da cidade, desencadeando crescimento na malha urbana e remodelação das estruturas urbanas já existentes, assim como mudanças na feição eclética das edificações locais.

Nesse processo surgiu um conjunto expressivo de construções *Art Déco*, relacionadas ao progresso, e edificações de caráter modernista, em menor número, configurando num conjunto ainda hoje perceptível. A mescla entre estes dois estilos, muitas vezes percebidas na bibliografia local, reforçam a existência de exemplares híbridos que pertencem ao “espírito” de modernidade deste período. Segundo Foletto:

Em Santa Maria, são encontradas inúmeras construções e monumentos com **sintonia** com o *Art Déco*. Essas edificações eram **modernas** e representavam o progresso da cidade. Em Santa Maria, os principais edifícios construídos foram os edifícios Mauá e Taperinha, na década de 50, mas muitos outros são representados nessa perspectiva arquitetônica. Foram construídas residências, prédios públicos e religiosos de grandes proporções nesse período, mostrando a elegância, o refinamento e a prosperidade. As residências geralmente tinham dois pisos e os edifícios eram de três ou quatro andares, localizados principalmente na Avenida Rio Branco, principal via urbana que ligava a estação ferroviária ao centro da cidade (FOLETTTO, 2008, p.138, grifo nosso).

Ainda, conforme Foletto (2008) destaca-se na área central a casa Dátero Maciel com suas linhas retas e curvas, assim como diversas construções que já mostravam “sintonia” com a proposição *Art Déco*, inclusive em edificações mais modestas e em bairros afastados. Dos exemplares listados no período de 1930 até 1960¹, os que predominam as características modernistas e merecem destaque são os seguintes: Correios e Telégrafos (1953); **Parque Sulbra** (1953); Ginásio do Corinthians Atlético Clube (1958-1962); Colégio Santa Maria (1960); Faculdade de Medicina (Antiga Reitoria da UFSM -1955); Edifício Mauá (1945-1950); Edifício Pisani (1950-1959); Igreja Nossa Senhora do Rosário (1943-1960); Igreja Matriz Santa Catarina (1954) e **Residência Dátero Maciel** (1936).

A partir da década de 1960, determinado por Foletto (2008) de modernismo funcionalista, o desenvolvimento do uso do concreto armado vinculado à instalação da Faculdade de Engenharia e a formação de engenheiros pela UFSM possibilitou a preponderância da simplicidade e linhas retas abandonando a decoração supérflua, finalmente sobressaindo, suplantando suas características quando comparado ao *Art Déco*.

O desenvolvimento destas e demais atividades educacionais, vinculadas à implantação da UFSM, refletiu crescimento na cidade principalmente por meio de sua arquitetura. As edificações que se destacam desta época em Santa Maria por expressarem as características do período são: Edifício Taperinha (década de 1950); Edifício Galeria do Comércio (década de 1950); Planetário da Universidade Federal de Santa Maria (1969);

¹ Foletto (2008) no capítulo “De 1930 a 1960: Introdução do modernismo e predomínio do *Art Déco* na cidade comercial” descreve o desenvolvimento local apoiado na história e caracterização arquitetônica. As edificações apresentadas, divididas em atividades públicas, educacional, comercial/residencial, religiosa e residencial, seguiram a seguinte ordem: Casa de Saúde, Cooperativa dos Empregados da Viação Férrea, Edifício Britman, Edifício Cauduro, Brigada Militar, Palácio da Justiça, Hotel Piraju, Hospital da Brigada, Correios e Telégrafos, Parque Sulbra, Ginásio do Corinthians Atlético Clube; Escola Antônio Alves Ramos, Grupo Escolar Cícero Barreto, Escola Nossa Senhora de Fátima, Congregação Marista Santa Maria, Colégio Coração de Maria, Colégio Santa Maria, Faculdade de Medicina, Escola Cilon Rosa, Edifício Acampamento, Edifício Luiz Andrade, Casa Feliz, Posto Esso, Edifício Mauá, Edifício Pisani, Agência Chevrolet, Cine Glória, Igreja do Bom Fim, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja Matriz Santa Catarina, Residência Dátero Maciel, Residência Danesi, Casas da Astrogildo de Azevedo, Edifício Eduardo de Moraes, Residência Pinto de Moraes.

Centro de Artes e Letras (1961- 1970); Itaimbé Palace Hotel (1976); Edifício da CACISM (década de 1970); Igreja Nossa Senhora de Fátima (1964-1966); Altar Monumento da Medianeira (década de 1960) e Capela de Santo Antônio (1979).

Com o intuito de reforçar a listagem contida na pesquisa de Foletto (2008), convém descrever os argumentos da escolha anterior de sete edificações por Schlee (2001). Dentro do conjunto de exemplares da arquitetura moderna de Santa Maria, consideradas “Obras fundamentais da arquitetura moderna de Santa Maria”, estão as seguintes edificações: **Residência Dátero Maciel** (1936); Edifício Mauá (1945-1950); **o Parque de Serviços da Sulbra** (década de 1950); o prédio central dos Correios e Telégrafos (1953); o prédio da Antiga Reitoria da UFSM (1955); o Edifício Taperinha (1955-1959); o Coríntians Atlético Clube (1958-1959) (SCHLEE, 2001, p.163, grifo nosso).

Estas edificações constituem um grupo de obras exemplares, quando comparadas as demais. A **Residência Dátero Maciel**², considerada “um exemplo intrigante e interiorano de uma modernidade programática” (SCHLEE, 2001, p.169), é uma edificação de dois pavimentos caracterizada pela composição em volumes e ausência de elementos decorativos, além de suas coberturas planas (Figura 2). O volume em cubo, gabinete no térreo e dormitório no pavimento superior, é o elemento que organiza os espaços e os volumes cilíndricos do conjunto. As janelas nas quinas, sejam as curvas ou as ortogonais, denotam em conjunto com os volumes o “espírito” dos novos tempos que virão a influenciar as construções locais.

Figura 2: Primeira edificação modernista da cidade de Santa Maria, Residência Dátero Maciel (1936), Santa Maria, 2018.
Fonte: acervo dos autores.

² Dentro do contexto, este é um dos exemplares que antecipou o momento histórico, construída em 1936, com projeto de autoria do Engenheiro Luiz Bollick, é considerada a primeira casa modernista de Santa Maria.

O Edifício Mauá considerado o primeiro edifício realmente em altura na cidade mesclava o uso comercial e residencial com seu térreo, mezanino e sete pavimentos. A esquina com tratamento curvo e a cobertura com terraço jardim coroado com um pergolado foram adicionadas a construção, com base, corpo e coroamento bem definidos, para agregar características estáticas capazes de atrair seus moradores, desacostumados de morar nas alturas. A edificação, localizada na Avenida Rio Branco, marcou por muito tempo o imaginário santa-mariense.

No dia da inauguração do edifício, acrobatas alemães desceram de motocicletas, equilibrados em cabos de aço, do terraço à Avenida Rio Branco. Não tradou, no mesmo terraço, foi instalado um gigantesco luminoso *néon*: através de movimentos de luz, uma garrafa derramava um líquido laranja em um cálice. O que havia de mais genuíno na cidade estava finalmente reunido em uma única edificação: o grande prédio em altura, a sapataria Eny e os refrigerantes Cyrilla. Três emblemas da modernidade santa-mariense (SCHLEE, 2001, p.169).

O **Parque de Serviços da Sulbra** era uma edificação comercial formada por um posto de gasolina, oficina de conserto e montagem de veículos, alojamento, bar e restaurante. Implantada em um terreno irregular próxima ao final da Rua do Acampamento, representa a inclusão destes novos exemplares em um dos locais de expansão da cidade na época. Já o Prédio central dos Correios e Telégrafo (Figura 3), possui janelas horizontais, elementos vazados, *brise-soleil* e terraço com pergolado, constituindo-se em um exemplar público de linguagem moderna assumida que faz parte de modelos de agências desenvolvidos no governo de Getúlio Vargas. Conforme Schlee:

Trata-se de uma obra pública, projetada pela equipe técnica da Seção de Edifícios da Divisão de Materiais do Departamento de Correios e Telégrafos (RJ), executada pelo engenheiro carioca Manoel da Costa Ribeiro. (...) O projeto construído em Santa Maria parece resultar do mesmo tipo que gerou o de Uberaba (MG). Adota partido semelhante, repete a galeria que, além de apoiar dois pavimentos, protege e recua o acesso principal (...) Exemplo importante de uma linguagem moderna assumida, financiada e difundida pelo Estado. (SCHLEE, 2001).

Figura 3: Prédio dos Correios (1953), Santa Maria, 2018.
Fonte: acervo dos autores.

Considerada o primeiro exemplar de uma série construída para expressar a modernidade da formação e implantação de uma universidade na cidade, a Antiga Reitoria, inicialmente Faculdade de Farmácia e Medicina, representa o caráter educacional que influenciou o crescimento da cidade na época. A partir dela várias edificações da futura UFSM seguiram suas características valorizando a racionalidade e funcionalidade, sendo a modernidade um objetivo desde a implantação do Plano Diretor do campus até a construção das edificações que compõem o conjunto do seu eixo principal.

Na década de 1950, a cidade recebeu uma versão local da *unité d'habitation*:

(...) uma versão local da *unité d'habitation* (...). Apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios, distribuídos em três blocos e ao longo de 17 pavimentos, apoiados por uma série de extensões e serviços condominiais. Restaurante e seis lojas comerciais no pavimento térreo; salão de festas; playground e jardins no 11º pavimento; lavanderia e novos jardins, no terraço do bloco A (17º pavimento). Para os empreendedores, o projeto foi “cuidadosamente estudado e executado no intuito de proporcionar aos condôminos todas as vantagens decorrentes da moderna técnica arquitetônica, como sejam, perfeita insolação, magnífica vista panorâmica, correta circulação e demais exigências. A fachada obedece as linhas modernas, constituindo um dos mais belos ornamentos que se poderia idealizar para uma cidade que marca a sua vida com as características dos mais avançados centros urbanos do país (SCHLEE, 2001, p.171-172).

O edifício que encerra as obras fundamentais é o Coríntians Atlético Clube projetado por Emil Bered e Samuel Kruchin em 1958. Segundo Schlee, a edificação resultante possui um complexo programa expresso em formas modernistas, “Frente a um programa extenso

e complexo, associado a um lote pequeno, irregular e com acentuada declividade, os arquitetos optaram por explorar novas possibilidades tipológicas” (SCHLEE, 2001, p.172). O conjunto de edificações é marcado pela presença de um volume em balanço levemente curvo na fachada da Rua Riachuelo suspenso por pilares, tornando-o um marco na cidade de Santa Maria.

Apenas duas das edificações identificadas por Foletto (2008) e Schlee (2001) estão na lista de tombamento, a Residência Dátero Maciel e o Parque de Serviço da Sulbra.

Em relação às residências modernas em Santa Maria, recentemente doze remanescentes foram elencadas como essenciais para a compreensão de como os preceitos desta nova arquitetura foram assimilados no contexto local, seja pelas questões formais, de programa de necessidade ou até adaptações climáticas. Estas casas do período de 1940 até 1970 fazem parte da geração moderna integralmente inserida no ideal da época, se destacando da demais produção local da época e ainda estão em bom estado de conservação (GASPARY; MONTAGNER; PEREIRA; PEREYRON, 2013).

Sobre as particularidades das residências da arquitetura moderna na cidade destacam-se, como por exemplo, o uso de material local, basalto, arenito, tijolos à vista, esquadrias e marcenaria artesanais substituindo as industriais.

Outra particularidade local se deve ao fato de que muitas das casas foram construídas com materiais regionais, utilizados de forma natural. Como exemplos, pode-se citar o uso da pedra rosa, para erguer paredes ou como revestimento externo, e a larga utilização da madeira nas esquadrias. Igualmente extraordinária foi a organização programática da residência gaúcha. Ela apresentou o setor de lazer com churrasqueira, que era usado para reuniões familiares, e a sala de estar com lareira, construída em diversas casas para amenizar o frio nos meses do inverno (GASPARY; MONTAGNER; PEREIRA; PEREYRON, 2013, p.7).

Novamente a **Residência Dátero Maciel** encabeça a listagem, as outras onze escolhidas representam uma parcela importante da arquitetura moderna e estão em bom estado de conservação, com poucas descaracterizações, quando comparadas com outras da mesma época. Porém, das onze apenas a **Residência Rua dos Andradas**, nº 1560, faz parte da atual listagem de tombamento.

LISTA 4: O lado B do inventário

Duas questões nortearam a elaboração deste segundo inventário, a primeira, de modo geral, se refere basicamente à inclusão dos demais exemplares, a segunda de ordem estrutural, diz respeito ao estudo de estratégias de incentivo aos proprietários dos bens tombados. Atualmente, o poder público não oferece nenhum incentivo significativo, além do desconto de 80% do IPTU, para os proprietários de bens tombados. Motivo este que causou reação negativa após a divulgação da primeira listagem.

Na ocasião da elaboração do decreto, as edificações modernistas ficaram de fora devido ao desconhecimento da sociedade das questões referentes ao patrimônio, principalmente

do patrimônio arquitetônico recente. A dificuldade de reconhecer valor artístico nas construções recentes em contraponto com a valorização, mais assimilada, do patrimônio eclético local, foi um dos entraves na elaboração desta ação emergencial.

Com a finalidade de minimizar um pouco a repercussão negativa, nos parece que estes exemplares foram retirados até a implantação de medidas mitigatórias, como incentivos fiscais consistentes relacionados às políticas federais que impactam os municípios³, como por exemplo, as antigas LIC e Lei Rouanet⁴, e incentivos previstos nas leis urbanísticas e de obras do município.

Estes incentivos necessitam de maiores estudos, mas como providência inicial foi solicitada pelo COMPHIC-SM a regulamentação pelo poder executivo da legislação que permite a venda de potencial construtivo não utilizado nos bens tombados, como uma medida de compensação de perdas pela eventual desvalorização do lote. Por outro lado, o poder executivo sinalizou com a possibilidade de isenção do chamado Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para empresas que se instalem em edificações tombadas, o que também seria bastante positivo.

Como apenas cinco edificações constam no primeiro inventário e outras edificações significativas deste período citadas no item anterior foram excluídas, se fez necessário um novo inventário. Nele além da exclusão das edificações que foram demolidas, também foram retirados os edifícios muito descaracterizados, principalmente devido à dificuldade ao retorno do seu estado anterior de conservação. Esta imposição torna inviável o tombamento, gerando possíveis atitudes que serão respaldadas pela via judicial, nos parecendo que outros esforços serão mais eficazes.

Portanto a nova lista consta com 25 edificações, sendo que 9 delas estão localizadas na antiga Zona 2. Para facilitar os encaminhamentos referentes à documentação e procedimentos legais do inventário, as edificações foram divididas em cinco tipos: edifícios em altura, arquitetura religiosa, arquitetura escolar, arquitetura residencial e edifícios pertencentes à UFSM.

As edificações em altura foram agrupadas por representarem dificuldades referentes das suas adaptações aos novos programas de necessidade e às atualizações de normas técnicas, são elas: Correios e Telégrafos (1953); Ginásio do Corinthians Atlético Clube (1958-1962); Edifício Mauá (1945-1950); Edifício Pisani (1950-1959); Edifício Taperinha (década de 1950); Edifício Galeria do Comércio (década de 1950); Itaimbé Palace Hotel (1976); Edifício da CACISM (década de 1970);

³ Atualmente o percentual destinado ao município para captação via LIC fica em torno de Um milhão e setecentos mil reais (valor referente ao ano de 2018). Sendo que este percentual é destinado, não apenas aos projetos relacionados com arquitetura, como também as demais atividades culturais, incluindo a Feira do Livro, Festivais, Arte, Cinema e Teatro. Infelizmente existe também no nosso município a possibilidade da inclusão deste valor por outras secretarias do município em eventos de outras áreas, como saúde e educação, passando pela legitimidade da Câmara de Vereadores.

⁴ Na recente Conferência Municipal da Cultura de Santa Maria, realizada nos dias 28, 29 e 30 de agosto, o Representante Regional Sul do Ministério da Cidadania, Álvaro Franco, apresentou o panorama atual das leis de incentivo do atual governo, que observado pelos autores desta pesquisa está em processo de dissolução. Cabe ressaltar que atualmente o segmento de Patrimônio Arquitetônico é um dos integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural e pode ser incluído nos editais do sistema de cultura.

Os exemplares de arquitetura religiosa possuem a vantagem de uma visão mais sensível dos seus representantes sobre as questões referentes ao patrimônio. Foram elencadas as seguintes igrejas e capela: Igreja Nossa Senhora do Rosário (1943-1960), Igreja Matriz Santa Catarina (1954), Igreja Nossa Senhora de Fátima (1964-1966) e Capela de Santo Antônio (1979).

Alguns exemplares da arquitetura escolar são edificações pertencentes às instituições religiosas acima elencadas, o Colégio Santa Maria (1960) e Colégio Nossa Senhora de Fátima (1952), porém a escola estadual Cilon Rosa (1969), também consta nesta nova lista. Atualmente a escola estadual Manuel Ribas, pertencente ao ecletismo, também conhecida como antiga Escola Santa Teresinha, possui tombamento estadual junto com outras edificações do ciclo ferroviário. Logo nestes tipos existe uma vantagem na compreensão dos motivos da necessidade de salvaguarda do patrimônio.

Nas edificações pertencentes à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que são regidas por normas internas da mesma, a necessidade do tombamento vem para reforçar as medidas de proteção atualmente vigentes na universidade em vista ao cenário atual do Governo Federal. O tombamento municipal poderá servir de auxílio para vetar, ou pelo menos tentar vetar, uma medida de exceção. As edificações listadas são: Faculdade de Medicina (Antiga Reitoria da UFSM -1955), Planetário da Universidade Federal de Santa Maria (1969), Centro de Artes e Letras (1961- 1970), Centro de Tecnologia (1963) e a União Universitária (1968-1972).

A arquitetura residencial, também considerada uma categoria de difícil sensibilização dos proprietários em reconhecer seu valor perante os interesses financeiros da propriedade, englobou apenas cinco exemplares devido as recentes demolições e descaracterizações sofridas por diversas das apontadas na bibliografia, e reconhecidas pelos pesquisadores, são elas: Residência Avenida Dois de Novembro (1970); Residência Milton Sarturi (1972); Residência Amaury Ruviaro (1972); Residência Constantino Reis (1977); Residência Presidente Vargas (1975).

Portanto estas edificações modernistas formam o “lado B” do inventário, ou seja, as edificações com maior nível de rejeição pela população e inclusive pelo poder público. Assim como na música o “lado B” representa na arquitetura o lado experimental, ao lado oposto ao tradicional, o lado menos aceito pela maioria. Por meio deste conceito, muitas das edificações do inventário moderno fogem dos parâmetros normalmente aceitos em uma cidade do porte de Santa Maria.

Várias destas edificações são edifícios em altura pertencentes ao período de verticalização da cidade o que torna onerosa a sua manutenção, tanto na preservação das suas características arquitetônicas quanto na proposição das soluções técnicas para adaptações às novas demandas, como por exemplo, sistemas de ar condicionado, ampliação de áreas, fechamento de esquadrias, acessibilidade, etc.

Estas modificações precisarão tramitar em canais diferentes das novas obras e necessitam da qualificação da equipe técnica municipal, atualmente exígua no setor de aprovações de projetos e no setor de fiscalização. Também haverá a necessidade de contratação de profissionais habilitados e mão-de-obra qualificada para elaboração destes

projetos e da sua execução. Geralmente estes profissionais são dispensados pelos próprios proprietários em obras desta natureza ou em obras irregulares, por questões financeiras.

Algumas destas edificações são muito recentes, década de 1970, e ocupam grandes lotes em áreas atualmente valorizadas da cidade alvo da especulação imobiliária. Muitos dos seus antigos moradores já residem em outras cidades e até outros países, tornando-se imóveis de alta manutenção e que poderão ser negociados em breve.

Dentro deste cenário a maior dificuldade está no reconhecimento dos valores patrimoniais desta arquitetura tão recente não apenas pelos proprietários, mas pela população. Elas fazem parte da construção da identidade e da memória e são indispensáveis para a manutenção social e cultural da comunidade.

Em uma esfera ampliada de atuação, o inventário fará parte da promoção do acervo de edificações modernistas da cidade visando expandir a conscientização da comunidade sobre a sua importância, podendo auxiliar programas de educação patrimonial e organização de circuitos turísticos e culturais, com o objetivo de desenvolver a consciência sobre a importância das heranças culturais locais, não apenas no município como também no panorama da arquitetura moderna do estado.

Finalmente, pretende-se entregar esta listagem, acompanhada de fichas que serão elaboradas no padrão do inventário ao COMPHIC-SM, com a finalidade de auxiliar futuros processos de tombamentos e seus demais trâmites.

CHECKLIST: As Considerações Finais

A área central do município de Santa Maria, que abarca o chamado casco histórico do município, compõe, como o próprio nome diz, o tecido urbano e as edificações mais antigas da cidade, dispostas através da sobreposição de diversas camadas, que retomam aos estilos Eclético, *Art déco*, Protomoderno, Modernista, entre outros. Por outro lado, esta área central continua sendo o núcleo comercial e de serviços com o maior interesse imobiliário do município, o que torna tais edifícios os alvos mais claros da especulação com vistas a sua demolição, substituição e conseqüente densificação.

Por outro lado, a aprovação do novo Plano Diretor de Santa Maria, em 2018, alterou a forma como o chamado casco histórico, Zona 2, era tratado e o tornou desprotegido. Tal alteração acabou por colocar em risco diversos bens relevantes a história de Santa Maria e por meio do decreto e da ação conjunta entre as universidades e órgãos competentes, e cento de trinta e cinco edificações foram tombadas em caráter emergencial.

Dentro deste contexto surgiu a necessidade de formar uma nova lista de futuros tombamentos. Infelizmente vários exemplares que constam na bibliografia foram perdidos nos últimos anos, em reformas descaracterizantes, incêndios, demolições e inclusive várias demolições após a divulgação em 2018. Com base nestes dados vinte e cinco edificações foram elencadas, com o intuito de salvaguardar o patrimônio recente de Santa Maria.

Ainda em uma visão positiva da situação, seguindo a inclusão de novas “tarefas” em uma espécie de *checklist*, o novo cadastro pode oferecer subsídios para a futura criação ou alteração das políticas públicas no município, elaboração de novos regimes urbanísticos, criação de outras zonas de proteção, instruções para construções que considerem o novo e o antigo. Ou até, quem sabe, a criação de uma nova área destinada à preservação e controle do patrimônio cultural associada à economia criativa.

A educação patrimonial surge como uma das ações que pode atuar como prática transformadora baseada na memória e cidadania, uma ação mais ampla e duradora, porém só poderá ser construída em longo prazo. Por meio dela conseguiremos manter os símbolos que representam Santa Maria ao invés de apoiar os inventários apenas na elaboração de decretos e leis.

Hoje a construção do inventário representa a continuidade da luta pela preservação local na forma desta nova listagem para inventariação, que provavelmente será apresentada e aprovada pelo poder público, minimizará o dano da precipitada retirada da proteção do patrimônio arquitetônico moderno remanescente. Afinal a constituição deste instrumento é fundamental para a formulação de uma política de preservação efetiva, que fortalecerá o orgulho e resgatará o diálogo entre o passado e o futuro no município.

Referências Bibliográficas

BELEM, João. **História do Município de Santa Maria – 1797/1933**. 3 ed. Santa Maria: Ed. Da UFM, 2000.

BELTRÃO, Romeu. **Cronologia Histórica de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho**. Volume I (1787-1930). Santa Maria: Editora Pallotti, 1958.

CANEZ, Ana Paula; CAIXETA, Eline Maria; Margot Ines, CARUCCIO; LIMA, Raquel Rodrigues; MAGLIA, Viviane Villas Boas. **Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto: imagem e construção da modernidade em Porto Alegre**. Porto Alegre: UniRitter, 2004.

FOLETTTO, Vani (org.). **Apontamentos sobre a história da arquitetura de Santa Maria**. Santa Maria: Pallotti, 2008.

GASPARY, Fernanda; MONTAGNER, Francieli. PEREIRA, Clarissa; PEREYRON, Daniel. **A Arquitetura Residencial Moderna na Região Central do Rio Grande do Sul**. In: 3º SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO. Belo Horizonte, 2013.

JOVANOVIČ, C. **La Compagnie auxiliaire de chemins de fer au Brésil y la ciudad de Santa Maria en Rio Grande do Sul**, Brazil. 2003. Tese (Doutorado em Arquitetura) - UPC. Barcelona, 2003.

MARCHIORI, J.N., NOAL FILHO, V.A. (orgs). **Santa Maria: relatos e impressões de viagem**. 2 ed. Santa Maria: Ed.; da UFSM, 2008.

NOGUEIRA, Ana Paula. **Patrimônio arquitetônico moderno em Santa Maria: as casas do arquiteto Luiz Arthur Vallandro – um resgate analítico**. Dissertação de mestrado. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. 2011.

SCHLEE, Andrey Rosenthal. **Obras fundamentais da Arquitetura Moderna em Santa Maria**. In: V Encontro de Teoria e História da Arquitetura do Rio Grande do Sul. 2000, Faculdade de Arquitetura das Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis, 2001.